

Peran Bawaslu Dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Di Kabupaten Bone (Analisis Siyasah Syar'iyah)

Ilhamzyah Sandrang¹, Usman Jafar², Zulhas'ari Mustafa³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Email: ilhamzyah097@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/0ce8th93>

Submission date : Oktober 2025
Accepted date : Oktober 2025
Published in : Oktober 2025

Abstract:

Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bone dalam perspektif Siyasah Syar'iyah. Permasalahan penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu: (1) Strategi yang diterapkan oleh Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN. (2) Pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap netralitas ASN dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis-normatif (syar'i) dan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Bawaslu Kabupaten Bone, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), pemantau pemilu, partai politik, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi Bawaslu dalam menjaga netralitas ASN dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pencegahan dan pengawasan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, penyebaran surat imbauan, dan penggunaan media sosial, sedangkan pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan dan terhadap penggunaan fasilitas negara atau desa (2) Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, pelanggaran netralitas oleh ASN bertentangan dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu pilar utama dalam pemerintahan Islam. Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat, tetapi juga mengingkari sumpah jabatan, yang menurut syariat Islam hukumnya wajib untuk ditaati. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penerapan etika politik dalam kerangka Siyasah Syar'iyah sebagai landasan normatif dalam menjaga netralitas ASN. Pemerintah dan Bawaslu diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan serta penegakan hukum, dengan menyediakan laporan yang jelas dan terperinci atas setiap pelanggaran dan tindak lanjutnya. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan integritas pemilu.

Keywords: Peran Bawaslu, Aparat Sipil, Analisis Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,

DPR, DPD, serta DPRD. Sementara, Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah baik ditingkat Provinsi ditingkat Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali. penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang diberi amanah menyelenggarakannya. Adapun lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara teknis pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai dewan etik pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. (Susilo Prabowoadi & Afandi, 2020)

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2019 dan 2024 karena banyaknya bukti yang menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara banyak yang tidak bersikap netral. Prinsip-prinsip netralitas aparatur sipil negara sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. Kode etik ini penting untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang professional tidak hanya dalam kepemilikan kompetensi saja namun juga perilaku dalam menjalankan tugas.

Pada tahun 2014 untuk mewujudkan reformasi birokrasi, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menjelaskan dan mempertegas lagi dari netralitas pegawai negeri sipil (PNS) sebagai birokrat yang merupakan bagian dari Negara. Bahkan untuk penyebutan pegawai negeri bukan lagi PNS melainkan aparatur sipil negara yang terdiri dari PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) Pasal 9 ayat (2) dari Undang-undang aparatur sipil negara mengatakan bahwa: "pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.¹ dikeluarkannya Undang-undang aparatur sipil negara yang mengatur asas netralitas tersebut dapat menghasilkan aparatur sipil negara yang bebas dari intervensi publik. Dimana aparatur sipil negara dalam dunia birokrasi sering dijadikan mesin politik. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dalam memastikan bahwa institusi pemerintah beroperasi secara adil dan tidak bias. Tidak diperbolehkannya hak pilih bagi ASN diatur untuk mendukung netralitas. Namun, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan hukum yang perlu ditelaah. Jika mendalami pasal dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" Pasal ini menggambarkan bahwa idealnya hak dan kebebasan tidak bersifat mutlak. Ini berarti bahwa meskipun person tersebut memiliki hak, akan ada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar haknya tersebut tidak merugikan hak person lain. Pembatasan ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan Masyarakat. (Luhukay, 2024)

¹ Pasal 9 ayat (2), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Asas netralitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil atau ikut serta langsung memihak dan mengkampanyekan pemilihan Kepala Daerah, pemilu, dan pilpres baik secara aktif maupun pasif.

Persoalan netralitas aparatur sipil negara tidak dapat dipungkiri seperti tidak pernah terselesaikan. Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan aparatur sipil negara dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas. Namun, setiap berlangsungnya kegiatan pemilihan kepala daerah selalu diwarnai meraknya pemberitahuan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum aparatur sipil negara. Berdasarkan fakta sejarah, kerentanan aparatur sipil negara dalam politik praktis dipengaruhi oleh keterlibatan aparatur sipil negara dalam menyukseskan salah satu pasangan calon legislatif atau menjadi tim sukses dari pasangan calon legislatif dengan diiming-iming promosi jabatan. Ini membuat semakin terpuruknya citra pemerintah karena pembangunan sistem kerja yang tidak profesional dan memihak serta menyampingkan asas netralitas. (Sudrajat et al., 2014)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah beberapa daerah di Indonesia, posisi aparatur sipil negara masih dianggap cukup terhormat dan diperhitungkan. Pada posisi seperti itu, menempatkan aparatur sipil negara pada ranah yang strategis menjadi rebutan para kandidat peserta calon kepala daerah yakin, satu aparatur sipil negara mampu menarik 5 sampai 10 orang bahkan bisa lebih. Kondisi semacam inilah yang ditengarai menjadi titik rawan aparatur sipil negara tidak netral.

Keterlibatan aparatur sipil negara dalam politik tentunya bukan pertama kali terjadi di pemilihan kepala daerah. Bahwa aparatur sipil negara memiliki posisi yang cukup strategis. Sedangkan dalam Islam seorang pegawai yang netral itu harus yang amanah, ia harus berlaku adil, tidak memihak dan berbuat curang. Ketidakadilan hanya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, dimana orang yang salah diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar. Ketidakadilan akan semakin mempercepat terjadinya kericuhan, kegaduhan, kehancuran jika dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa, sementara tidak ada satu pihak pun yang memberikan pertimbangan pendapat. (Saifuddin, 2018)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dan untuk itulah maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul *Peran Bawaslu Dalam Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bone (Analisis Siyasah Syar'iyah)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengamati objek atau perilaku partisipan secara langsung. Observasi ini dapat dilakukan secara partisipan, yaitu ketika peneliti turut terlibat dalam aktivitas yang diamati, maupun secara non-partisipan, yaitu peneliti

hanya sebagai pengamat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, dengan mengamati masyarakat dan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan netralitas ASN. Selain observasi, teknik wawancara juga digunakan untuk menggali informasi secara mendalam melalui pertanyaan terbuka kepada narasumber yang relevan dan memahami kondisi pemilu di Kabupaten Bone, seperti anggota Bawaslu, Panwasca, pemantau pemilu, dan tokoh masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam. Teknik dokumentasi juga diterapkan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi ini mencakup pencarian data berupa dokumen, foto, transkrip, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian, sebagai penguat hasil kajian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama, serta alat bantu seperti pedoman wawancara, alat tulis, rekaman audio melalui handphone, dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan lapangan. Dalam pengolahan dan analisis data, peneliti menerapkan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan dan memfokuskan data yang diperoleh, sedangkan penyajian data mempermudah peneliti dalam menafsirkan informasi melalui narasi maupun bentuk visual seperti tabel atau gambar. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam, sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknik, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik dengan membandingkan hasil dari metode berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan dengan berbagai teori yang relevan. Dengan menggunakan berbagai teknik ini, penelitian diharapkan memiliki derajat kepercayaan dan keabsahan data yang tinggi, sehingga mampu menghasilkan temuan yang valid, objektif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Di Kabupaten Bone

Dalam proses pengawasan Bawaslu berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri menyebutkan bahwa pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri terhadap kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Adapun bentuk strategi yang diterapkan Bawaslu dalam menjaga Netralitas ASN yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan jajarannya adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan bertujuan agar pelanggaran Pemilu tidak terjadi. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu telah diatur dalam Pasal

101 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pencegahan dilakukan dengan melihat potensi pelanggaran yang dapat terjadi saat pemilu berlangsung.

Pencegahan dapat diartikan sebagai upaya proaktif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada. Pencegahan ini melibatkan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap aturan Pilkada, serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran melalui: (Maryati & Puspita, 2025)

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya adalah pertemuan langsung dengan ASN di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Panwascam juga mendistribusikan materi informasi terkait dengan aturan netralitas ASN, yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi di lapangan. Sebagai upaya untuk memperluas jangkauan informasi, Bawaslu Kabupaten Bone juga bekerja sama dengan instansi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyebarkan informasi lebih lanjut mengenai netralitas ASN.

Vivin Sanjaya sebagai kepala subbagian Bawaslu Kabupaten Bone menjelaskan bahwa “sosialisasi merupakan penguatan terhadap ASN yang mampu menekan angka pelanggaran netralitas di wilayah kabupaten bone, bawaslu dalam hal ini beberapa kali mengundang para Camat, Lurah dan ASN untuk diberikan sosialisasi tentang pemahaman Netralitas ASN sehingga persentase pelanggaran netralitas ASN yang ada di bawaslu tidak terlalu banyak.”²

Alwi selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bone menjelaskan bahwa “Dalam hal ini bawaslu berusaha membangun komunikasi secara interaktif melalui diskusi terbuka dan sosialisasi sehingga meningkatkan pemahaman terkait regulasi netralitas ASN, yang mana tadinya awam terhadap aturan menjadi lebih paham. inti dari sosialisasi adalah membangun sinegritas antar lembaga yang diharapkan akan ditindak lanjuti proses sosialisasi dan seminar disetiap instansi pemerintahan sehingga akan terbuka ruang-ruang diskusi yang membuat pemahaman Netralitas ASN di setiap lembaga lebih baik lagi”³

Erwin selaku perangkat Desa Timurung “berbicara mengenai peran bawaslu terhadap netralitas ASN dikabupaten Bone menurut saya sudah cukup baik dengan seringnya sosialisasi yang dilakukan dan pemberian surat imbauan begitu juga bagaimana bawaslu mencoba merangkul tokoh-tokoh masyarakat untuk dijadikan pengawas partisipatif, itu semua adalah sistem yang dibangun untuk menekan angka pelanggaran, walaupun kenyataannya masyarakat yang diharapkan menjadi pengawas partisipatif oleh bawaslu tidak menjalankan fungsional sebagai pengawas”⁴

² Vivin Sanjaya (35 tahun) Kepala Sub Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal 22 Mei 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone.

³ Alwi (53 tahun) Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone.

⁴ Erwin (28 tahun) Perangkat Desa Timurung, *Wawancara*, Tanggal 18 Mei 2025 di Desa Timurung.

Umardin sebagai Ketua PKB Kabupaten Bone “kami dari partai telah melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat yang non Asn sehingga many politik dan pelanggaran pemilihan tidak terjadi akan tetapi berbicara mengenai Netralitas ASN diluar dari wewenang kami sebagai partai, harusnya ada isntansi atau dari pemerintahan Daerah yang bekerjasama sama dengan bawaslu, KPU atau lembaga organisasi yang mampu memberikan pendidikan politik kepada ASN sehingga netralitas atau tekanan dari atasan atau dari pihak manapun bisa di netralisis oleh ASN tersebut, dikernakan adanya pelanggaran kerna kurangnya pendidikan politik”.⁵

tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya adalah untuk membangun moral, menanamkan nilai-nilai netralitas, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi, khususnya terkait netralitas ASN hingga ke tingkat desa melalui struktur pemerintahan kelurahan dan kecamatan. Sosialisasi ini juga bertujuan membentuk komunikasi berjenjang dari tingkat kabupaten hingga tingkat terbawah. Surat imbauan netralitas ASN dalam Pilkada 2024 dikeluarkan sebagai pengingat agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Haerul, selaku Panwascam, menjelaskan bahwa surat imbauan disampaikan di setiap tahapan pemilu, dan khusus ASN, data telah dikumpulkan per desa dan disalurkan melalui PKD, termasuk juga kepada setiap instansi yang memiliki ASN.”⁶

Bentuk pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan Pilkada dilakukan melalui surat imbauan yang berisi larangan-larangan tertentu, seperti tidak terlibat kampanye di media sosial, tidak menghadiri deklarasi calon, tidak berfoto dengan simbol keberpihakan, serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. ASN juga dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon tanpa cuti, menjadi narasumber kegiatan partai tanpa izin, serta membuat keputusan yang menguntungkan calon tertentu. Sahrul selaku PKD menjelaskan bahwa imbauan ini ditujukan kepada ASN, TNI, Polri, dan pihak lainnya sesuai ketentuan undang-undang, dan disampaikan pada tahapan krusial seperti masa kampanye untuk memastikan semua pihak memahami batasan hukum yang berlaku.”⁷

b. Pencegahan Melalui Alat Peraga Sosialisasi

Pencegahan melalui alat peraga sosialisasi pilkada merujuk pada penggunaan media luar ruang seperti stiker, baliho, spanduk, dan poster untuk menyebarkan informasi tentang Pilkada, namun tanpa unsur kampanye yang mengajak memilih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Netralitas dalam pilkada dan bukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

Bawaslu Kabupaten Bone melakukan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui penyebaran informasi secara masif. Salah satu caranya adalah dengan memasang banner bertema netralitas di seluruh 27 kantor camat di Kabupaten Bone. Selain itu, spanduk netralitas ASN juga

⁵ Umardin (40 tahun) Ketua PKB Kabupaten Bone, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2025 di Watampone.

⁶ Herul (33 tahun) Panwascam, Wawancara, Tanggal 18 Mei 2025 di Desa Pacciro.

⁷ Sahrul (25 tahun) PKD, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2025 di Desa Lebbae.

dipasang di kantor desa, kantor kelurahan, tempat ibadah, dan area publik lainnya melalui kerja sama dengan Panwascam di 27 kecamatan. Upaya lainnya termasuk pemasangan stiker berisi larangan politik uang di lokasi-lokasi strategis yang sama. Tak hanya media luar ruang, Bawaslu juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya netralitas ASN, tahapan pemilu, serta cara masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif.

2. Pengawasan

Bawaslu mengawasi kepatuhan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan presiden, pemilihan legislative, maupun pemilihan kepala daerah, termasuk mengawasi kepatuhan netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian RI. Dalam hal itu bawaslu mempunyai kewenangan menerbitkan rekomendasi kepada instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

a. Pengawasan Langsung Dilapangan

Pengawasan langsung oleh Bawaslu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai aturan dan mencegah pelanggaran. Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, Alwi, menyampaikan bahwa pengawasan diawali dengan pemetaan wilayah rawan melalui rapat pleno. Panwas dan PKD di setiap kecamatan rutin melakukan patroli dan hadir dalam kegiatan kampanye untuk memastikan tidak ada keterlibatan ASN, TNI, Polri, atau pihak terlarang lainnya, serta mencegah munculnya isu SARA. Seluruh kegiatan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan kampanye tetap sesuai regulasi.”⁸

Peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2012 tentang tata cara pengawasan Pemilu juga memberikan paduan kepada Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai berikut:(Ajiprasetyo & Sarnawa, 2021)

- a) Mendorong secara aktif peran masyarakat untuk mengawasi pemilu;
- b) Menyediakan informasi, sarana atau fasilitas yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; dan
- c) Menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan atau laporan pelanggaran pemilu.

Pengawasan terhadap netralitas ASN dilakukan secara langsung oleh PKD dan Panwas dengan patroli ke rumah ASN, TNI, dan Polri untuk memastikan tidak ada alat peraga kampanye terpasang, seperti baliho, spanduk, atau stiker calon. Selama kampanye, PKD dan Panwas juga memantau kehadiran ASN di lokasi kampanye, baik yang mengenakan atribut maupun tidak, dan akan segera menegur serta menindak jika ditemukan pelanggaran.

Adhang, selaku Imam Desa sekaligus narasumber dalam kegiatan sosialisasi, menyampaikan bahwa Bawaslu telah membuka posko aduan di setiap kecamatan di Kabupaten Bone dan turut

⁸ Alwi (53 tahun) Ketua Bawaslu Kabupaten Bone, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2025 di Kantor Bawaslu Kabupaten Bone.

melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Ia menekankan pentingnya peran masyarakat dalam membantu Bawaslu memberikan informasi awal atas dugaan pelanggaran, mengingatkan keterbatasan jumlah pengawas dan luasnya wilayah pengawasan. Adhang juga mengapresiasi upaya Bawaslu dalam membangun kesadaran bersama demi menciptakan pemilu yang adil dan demokratis di tingkat desa.”⁹

b. Penggunaan Fasilitas Negara Atau Desa

Larangan penggunaan fasilitas Negara dalam pemilihan Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan bahwa penggunaan fasilitas Negara merupakan modus yang paling sering dilakukan Kepala Daerah pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada Kepala Daerah berpotensi besar digunakan untuk kepentingan kepala daerah dalam memenangkan pemilihan. Dengan adanya kewenangan tersebut, sangat memungkinkan bagi kepala daerah untuk membujuk, memengaruhi bahkan memerintah para bawahannya untuk berpihak dan memberikan dukungan untuk kepentingan kepala daerah. (Ardenolis et al., 2020)

B. Pandangan Siyasah Syar'iyah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Bawaslu Kabupaten Bone

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.

Siyasah syar'iyah merupakan kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat ditemukan hakikat Siyasah syar'iyah, yaitu:

Bahwa Siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).

Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid).

Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

⁹ Adhang (29 tahun) Imam Desa, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2025 di Desa Labissa.

Berdasarkan hakikat siyasa syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasa syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-sunnah, kedua sumber inilah menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. (Khallaf, 1977)

Di tinjau dalam siyasa, bawaslu disamakan dengan kewenangan wilayah al-hisbah tafwidiyah yang tugasnya sama-sama menangani hukum dan menangani kasus-kasus dari Lembaga al-mazalim. Bidang Siyasa tashri'iyah yang dimaksudkan dengan bawaslu yaitu bagian dari fiqh dusturiyah itu sendiri mengkaji dan membahas tentang hubungan Lembaga pemerintah dan masyarakatnya, berdasarkan kajian ini, tugas bawaslu disetiap daerah bergunanya untuk Menyusun program kewenangan untuk meminimalisir pelanggaran pemilu agar pemilu dapat berjalan dengan baik juga menjadi wawasan kepada masyarakat agar turut lebih adil dalam berpartisipasi didalam dunia politik, terutama mencegah dan memberantas sengketa politik dalam pemilu. (Manurung & Irwansyah, 2023)

Kemudian ASN sebagai seorang pegawai pemerintah harus taat dan patuh dengan peraturan yang dibuat oleh pemimpin karena seorang pemimpin sebelum memutuskan suatu aturan atau ketentuan telah mempertimbangkan terlebih dahulu sehingga peraturan yang dibuat oleh pemimpin tidak menyeleweng dari aturan-aturan Islam dan tidak mengurangi hak-hak warga negara. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. an-Nisa`/4:59. (Kementrian Agama RI, 2015)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Perintah-perintah itu mendorong manusia untuk menciptakan Masyarakat yang adil dan Makmur, anggotanya tolong-menolong dan bantu membantu, taat kepada Allah dan Rasul, serta tunduk kepada ulil amri, menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan lain-lain yang terlihat jalan Allah. Demikian hubungan ayat-ayat ini secara umum.

Ayat di atas berkaitan dengan peran Bawaslu dalam hal ini berusaha menjaga kemaslahatan umat melalui demokrasi yang baik dan jujur, melalui kewenangan urusan-urusan sebagai pengawas dalam hal menegakkan netralitas ASN, Dimana bawaslu mengigatkat atau memerintahkan untuk tidak melakukan sesuatu yang bersifat keperpihakan atau melarang melakukan politik praktis, ASN dalam hal ini sebagai orang-orang yang beriman harus menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pimpinan negara dan bawaslu sebagai pengawas dalam hal ini yang tercantum dalam undang-undang.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya,

baik perintah melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu, wahai orang-orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. Maka, jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam al-Qur'an dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam al-Qur'an, serta nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw. yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan bersinambung kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu, yakni sumber hukum ini, adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk atau memiliki kekurangan dan, di samping itu, ia juga lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak. (Shihab, 2002)

Allah Swt memerintahkan kepada kaum muslim untuk melaksanakan amanah yang telah diterimanya, dalam hal ini aparatur sipil Negara memiliki amanah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Selain amanah seorang muslim juga harus memiliki sifat adil, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' / 4:135. (Kementrian Agama RI, 2015)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ﴾

إِنْ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Perintah dalam ayat ini menggunakan redaksi yang sangat kuat: “kûnû qawwâmîna bil-qisth” yang menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sebuah perbuatan, tapi sifat yang harus melekat dalam diri seorang mukmin. Demikian pula ASN, sebagai pelayan publik, wajib menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas, termasuk bersikap netral dalam pemilu sebagai bagian dari profesionalisme.

Redaksi ayat di atas kûnû gawwâmîna bi al-gisthl jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tecermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada

sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu, masalah keadilan juga terdapat pada ayat An-Nahl/16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Kementrian Agama RI, 2015)

Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun di antara hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat isan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat seperti zina dan homoseksual; demikian juga kemungkaran yakni hal-hal yang bertentangan dengan adat istiadat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan melarang juga perganiayaan yakni segala sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Dengan perintah dan larangan ini Dia memberi pengajaran dan bimbingan kepada kamu semua, menyangkut segala aspek kebajikan agar kamu dapat selalu ingat dan mengambil pelajaran yang berharga. (Shihab, 2002)

Manusia dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu bapak dan dirinya (QS. an-Nisa'/4:135), bahkan terhadap musuhnya sekalipun (QS. al-Mā'idah/5: 8). Keadilan pertama yang dituntut adalah dari diri dan terhadap diri sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarah sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama, bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agamanya. Karena jika demikian, ia tidak berlaku adil, yakni tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.

Selain melanggar aturan yang berlaku ASN yang melanggar netralitas juga telah melanggar sumpah yang telah mereka ikrarkan sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang NO. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) Pada dasarnya seorang calon ASN yang dinyatakan lulus seleksi sebelum dilakukan pelantikan menjadi ASN akan dilakukan sumpah jabatan. Pengucapan sumpah yang dilakukan oleh ASN dilakukan dengan membawa kitab suci sesuai agama masing-masing dan didampingi oleh tokoh rohani sesuai agama masing-masing, jika Beragama islam maka berbunyi "Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah, dengan melanggarnya asas netralitas ASN telah melanggar undang-undang dan juga agama. Sebagaimana dalam surat Ali Imran/ 3:77.

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Kementrian Agama RI, 2015)

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya sumpah yang harus dipegang teguh oleh orang mukmin yang telah mengucapkannya, begitu juga ASN harus memiliki integritas yang kuat sebagai pelayan Masyarakat yang telah disumpah dengan menggunakan kitab suci, sehingga ASN tidak mudah memperjual belikan sumpahnya atau menukarnya dengan kedudukan dunia atau karena desakan atau intervensi pada saat pemilihan. Melihat ayat di atas betapa ruginya seorang mukmin melanggar sumpahnya, begitupun seorang ASN betapa ruginya Ketika melanggar aturan netralitas ASN. Karena sama saja oknum ASN telah sengaja atau tidak sengaja telah melanggar sumpahnya sebagai seorang ASN dan telah berkhianat pada negara dan agama.

Secara yuridis sumpah yang dilakukan aparatur sipil negara adalah hal wajib. Sumpah yang dilakukan oleh aparatur sipil negara bukan hanya diikrarkan dihadapan pemerintah yang berwenang, tapi juga merupakan suatu kesanggupan terhadap Allah SWT. Jika bila memang semua ASN adalah seorang muslim maka sudah seharusnya ASN mentaati ulil amri dan melaksanakan sumpahnya.

Jangan berkata bahwa sikap mereka baik terhadap kamu atau menyenangkan kamu. Mereka hanya menyenangkan kamu dengan mulut, yakni kata-kata mereka saja, sedang hati mereka enggan menyenangkan kamu bahkan bermaksud mencelakakan kamu. Sedikit sekali di antara mereka yang terdorong oleh kesetiaan untuk memenuhi perjanjian itu dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik yang telah mendarah daging dan membudaya kefasikan dalam diri mereka sehingga dengan demikian mereka tidak menepati perjanjian. Karena kefasikan itu sehingga mereka menukarkan ayat-ayat Allah tuntunan dan bukti kebenaran yang dipaparkan Rasul saw. terutama al-Qur'an dengan harga yang walau sebanyak apapun tetap nilainya sedikit, padahal jika mereka mengikutinya mereka akan memperoleh sekian banyak anugerah Ilahi yang tidak ternilai maka dengan demikian mereka menghalangi diri mereka sendiri dan siapa pun dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka selalu dan terus-menerus kerjakan itu. (Shihab, 2002)

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Terjemahnya:

Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat” (H.R. Al-Bukhari)

Dalam Pemilihan Umum (pemilu) ASN sesuai dengan peraturan asas netralitas yang dimana ASN tidak memihak kepada salah satu calon pemimpin yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Dalam konteks pemilu, netralitas ASN adalah bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip siyasah syar'iyah yang berkeadilan. Ketaatan ASN kepada ulil amri dan peraturan Bawaslu bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanah dan sumpah yang telah diikrarkan di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian, ASN yang beriman harus menjaga netralitas, menegakkan keadilan, dan menjadikan dirinya teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melanggar netralitas berarti melanggar sumpah, mencederai keadilan, serta mengkhianati amanah rakyat dan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan: Strategi Yang Diterapkan Oleh Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN yang pertama yaitu Pencegahan sebagai upaya proaktif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menghindari terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada yang melibatkan berbagai kegiatan antara lain sosialisasi, pembagian surat imbauan dan pencegahan melalui alat peraga social, kemudian strategi yang kedua yaitu melalui pengawasan dengan mengawasi secara lansung dilapangan dan mengawasi penggunaan fasilitas negara atau desa.

Pelanggaran netralitas ASN di kabupaten bone tahun 2024 dalam perspektif siyasah syar'iyah Dalam hal ini ASN telah melanggar prinsip keadilan dalam siyasah syar'iyah yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi dirinya dan Masyarakat, selain itu ASN telah melanggar undang-undang dan Mengingkari sumpah yang sangat dilarang dalam agama Islam karena melaksanakan sumpah adalah hukum yang wajib, Sanksi bagi pelanggar dan mengingkari sumpah adalah dosa.

IMPLIKASI PENELITIAN

Bawaslu kabupaten Bone dalam hal ini diharapkan lebih giat lagi melakukan sosialisasi netralitas ASN hingga ditingkat bawah dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah hal ini dikarenakan bawaslu hanya melakukan sosialisasi netralitas ASN pada ASN yang memiliki posisi atau jabatan seperti Camat dan Lurah atau kepala bidang, karena pada umumnya ASN Tingkat bawah lebih awam akan aturan netralitas ASN.

Etika Politik dalam siyasah syar'iyah dapat dijadikan rujukan dalam menjaga netralitas ASN baik oleh pemerintah, bawaslu dan ASN itu sendiri selain itu Pemerintah dan Bawaslu perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait netralitas ASN. Menyediakan laporan yang jelas dan terperinci mengenai tindakan yang diambil terhadap pelanggaran netralitas serta hasil pengawasan akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Keterbukaan ini penting untuk memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajiprasetyo, M. K., & Sarnawa, B. (2021). FUNGSI PENGAWASAN ASAS NETRALITAS TERHADAP ASN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU DIY. *Media of Law and Sharia*, 1(4). <https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.9496>
- Ardenolis, A., Fahmi, S., & Ardiansyah, A. (2020). Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1653>
- Kementrian Agama RI. (2015). *Alqur'an dan Terjemahan*. Lajnah pentashihan mushaf al-qur'an.
- khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Dar Al-Anshar.
- Luhukay, R. S. (2024). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 51–63. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.37>
- Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasah dusturiya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 507. <https://doi.org/10.29210/1202323078>
- Maryati, A., & Puspita, P. D. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn Dan Kepala Desa Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Hulu Sungai Utara . *Al Lidara Barad*, 6(2).
- Saifuddin, S. (2018). Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. *AL-'ADALAH*, 14(2), 461. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sudrajat, T., Hartini, S., & Kadarsih, S. (2014). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah). *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(3), 537–557. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a7>
- Susilo Prabowoadi, I., & Afandi, M. (2020). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMILU DAN PILKADA. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127–146. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i2.245>